

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДИМЫЕ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРО- И ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Икрамова З.А., Анварова Д.Ф.
Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация

Современная фармацевтическая промышленность активно использует достижения биоорганической и бионеорганической химии при создании новых лекарственных средств. Химическая структура поли и гетерофункциональных соединений обеспечивает возможность взаимодействия с различными биологическими мишенями, благодаря чему данные вещества обладают выраженной фармакологической активностью. Использование таких соединений позволяет повысить эффективность лекарственных препаратов, увеличить продолжительность их действия и уменьшить токсичность.

Annotation

The modern pharmaceutical industry actively utilizes advances in bioorganic and bioinorganic chemistry in the development of new medicinal agents. The chemical structure of poly- and heterofunctional compounds enables interaction with various biological targets, thereby conferring pronounced pharmacological activity upon these substances. The use of such compounds makes it possible to enhance the efficacy of medicinal products, prolong their duration of action, and reduce toxicity.

Ключевые слова: гетерофункциональные соединения, полифункциональные соединения, лекарственные средства, медицинская химия, фармакология.

Keywords: heterofunctional compounds, polyfunctional compounds, medicinal agents, medicinal chemistry, pharmacology.

Современная фармацевтическая промышленность активно использует достижения медицинской химии при создании новых лекарственных средств. Особое место среди биологически активных веществ занимают гетерофункциональные и

полифункциональные соединения. Их химическая структура обеспечивает возможность взаимодействия с различными биологическими мишенями, благодаря чему данные вещества обладают выраженной фармакологической активностью. Они являются оптически активными, по составу функциональных групп схожи с метаболитами, хорошо растворяются в воде, легко распространяются по организму и легко усваиваются. Многие из них имеют одну или несколько хиральных центров, этими свойствами схожи с таким биологически важными веществами как глюкоза, аминокислоты, витамины и др. Ряд антибиотиков имеют несколько разных функциональных групп, например, амоксициллин содержит две гидроксильных, одну амино, карбоксильную и кето группу. Проявляя биологическую активность, за счет этих групп используется для уничтожения бактерий и снижения их роста.

Полифункциональные соединения отличаются наличием нескольких функциональных групп, благодаря чему способны одновременно проявлять различные виды биологической активности. Аскорбиновая кислота имеет несколько гидроксильных групп, которые придают соединению кислотный характер. Он встречается во многих овощах и фруктах, в виде таблеток и инъекций используется для борьбы организма с инфекциями, повышает иммунитет, участвует в обмене веществ. Метформин как противодиабетический препарат, участвует в обмене веществ, снижает уровень сахара, влияя на обмен глюкозы. Использование таких соединений позволяет повысить эффективность лекарственных препаратов, увеличить продолжительность их действия и уменьшить токсичность. Современные методы компьютерного моделирования, молекулярного дизайна и искусственного интеллекта значительно ускорили поиск новых биологически активных соединений. Это способствует созданию лекарственных препаратов с высокой селективностью и минимальным количеством побочных эффектов. В настоящее время активно разрабатываются новые производные гетероциклических соединений для лечения онкологических, инфекционных, аутоиммунных и нейродегенеративных заболеваний. Гетеро- и полифункциональные соединения играют ведущую роль в разработке современных лекарственных средств. Их химическое разнообразие и высокая биологическая активность позволяют создавать эффективные препараты для лечения широкого спектра заболеваний. Развитие медицинской химии, молекулярного моделирования и биотехнологий открывает новые перспективы синтеза инновационных лекарственных соединений, обладающих высокой эффективностью и безопасностью.

Список литературы

1. Tahlan S, Kumar S, Narasimhan B. Pharmacological significance of heterocyclic 1H-benzimidazole scaffolds: a review. *BMC Chemistry*. 2019;13:101.
2. Kabir E, Uzzaman M. A review on biological and medicinal impact of heterocyclic

- compounds. *Results in Chemistry*. 2022;4:100606.
3. Heravi MM, Zadsirjan V. Prescribed drugs containing nitrogen heterocycles: an overview. *RSC Advances*. 2020;10:44247–44311. Gomtsyan A. Heterocycles in drugs and drug discovery. *Chemistry of Heterocyclic Compounds*. 2012;48(1):7–10.
4. Mfuh AM, Larionov OV. Heterocyclic N-Oxides – An Emerging Class of Therapeutic Agents. *Current Medicinal Chemistry*. 2015;22(24):2819–2857.
5. An Overview of the Biological Evaluation of Selected Nitrogen-Containing Heterocycle Medicinal Chemistry Compounds. *Molecules*. 2022.

